

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ, РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ У МОЛОДЕЖИ.

Хасанова Нилуфар Хакназаровна

старший преподаватель

Университета Алфраганус

Республики Узбекистан. г. Ташкент

E-mail: nilufarzuzuka74@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10704557>

Использование проектной работы в преподавании химии помогает учащимся быть любознательными, творческими и помогает творчески мыслить. Ученики представляют свои отчеты самостоятельно в процессе презентации выполненной проектной работы. Небольшие проекты и творческие работы учащегося считаются продолжением учебной деятельности и играют важную роль в углублении и обогащении знаний, полученных учащимся в ходе учебного процесса. Чтобы воспитать современную молодежь исходя из потребностей времени, педагоги должны воспитывать личность исследователя, формировать у них навыки любознательности, поиска новой информации и работы с ней. Именно преподаватель определяет тему, формы и условия проектной работы, в результате чего к любой задаче ученики подходят в исполнительно-творческом направлении. Особенно важным условием организации проектной работы является то, что тема должна соответствовать научной программе, уровню знаний ученика, раскрывать лучшие стороны его интеллекта, исследовательских способностей, приобретать новые полезные знания, навыки и умения. Такие методы, как наблюдение и эксперимент, имеют большое значение, когда ученики проводят образовательные исследования. Проектная работа должна соответствовать возрастным особенностям ученика. Необходимо развивать умение учащихся собирать необходимую для проектной работы информацию, формулировать и обобщать ее. Одна и та же задача может быть решена разными возрастными группами на разных этапах обучения. При выборе темы преподаватель должен учитывать наличие необходимых инструментов и материалов. Методы решения задач зарубежными исследователями во многом зависят не только от выбранной темы, но и от типа проектной работы, методов ее выполнения, подбора навыков и квалификации.

Нам необходимо помочь учащимся найти все пути достижения цели, показать общепринятые, традиционные или нестандартные методы. Формирование у молодых исследователей навыков точной классификации, отбора и самооценки приводит к повышению эффективности обучения химии. Однако следует помнить, что важны не сами методы, а педагогическая составляющая их использования. Учитель знакомит учащихся с возможными вариантами фиксации результатов наблюдений - в виде текстовых описаний, таблиц и рисунков. Учитель помогает сформировать выводы. Важно, чтобы представленные материалы отвечали не только содержанию обучения, но и эстетическим требованиям. Необходимо помочь учащимся выбрать способ представления результатов исходя из своих возможностей при изложении темы проектной работы. Основным моментом проектной работы и одним из основных этапов обучения является защита научной работы. Как правило, защита проводится в форме лекции (устного доклада, презентации) в течение 5-10 минут. Защита научно-исследовательской работы является важным средством, развивающим речь, творческое мышление и рассуждение. Преподаватель должен подготовить докладчика к выступлению, учитывая психологический аспект. Таким образом, в результате исследовательской деятельности под руководством преподавателя появится способность развиваться, получать самостоятельные знания, мыслить в рамках предмета. Формируются новые педагогические отношения – постоянно совершенствуются творческое сотрудничество учителя и ученика, предметно-субъектные отношения, духовная близость и атмосфера совместного творчества. Современная задача преподавателя – обеспечить наибольший психологический комфорт ученику и возможности для интенсивного развития в соответствии с его личными потребностями и способностями.

Список использованной литературы:

1. Xasanova N. SINGAPUR DAVLATINING TA'LIM TIZIMIDAGI YUTUQLARI //Молодые ученые. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 41-43.
2. Xasanova Nilufar Xaqnazarovna, Nizamova Saida Adilovna KIMYO FANINI O'QITISHDA PEDAGOGIK HAMKORLIK FINLANDIYA VA O'ZBEKISTON MISOLIDA // SAI. 2023. №Special Issue 12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kimyo-fanini-oqitishda-pedagogik-hamkorlik-finlandiya-va-o-zbekiston-misolida> (дата обращения: 22.02.2024).

3. Nizamova S.A., Khasanova N.Kh. Determination And Analysis Of The Improvement Of Educational Efficiency In The Teaching Of Chemistry Based On A Qualitative Approach // Eesj. 2023. №3-2 (88). Url: <https://cyberleninka.ru/article/n/determination-and-analysis-of-the-improvement-of-educational-efficiency-in-the-teaching-of-chemistry-based-on-a-qualitative>.
4. Xasanova N. . (2024). SINGAPUR DAVLATINING TA'LIM TIZIMIDAGI YUTUQLARI. Молодые ученые, 2(3), 41–43. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/26709>
5. Xasanova Nilufar Xaqnazarovna, Nizamova Saida Adilovna KIMYO FANINI O'QITISHDA PEDAGOGIK HAMKORLIK FINLANDIYA VA O'ZBEKISTON MISOLIDA // SAI. 2023. №Special Issue 12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kimyo-fanini-oqitishda-pedagogik-hamkorlik-finlandiya-va-o-zbekiston-misolida> (дата обращения: 22.02.2024).
6. Nizamova S.A., Khasanova N.Kh. DETERMINATION AND ANALYSIS OF THE IMPROVEMENT OF EDUCATIONAL EFFICIENCY IN THE TEACHING OF CHEMISTRY BASED ON A QUALITATIVE APPROACH // EESJ. 2023. №3-2 (88). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/determination-and-analysis-of-the-improvement-of-educational-efficiency-in-the-teaching-of-chemistry-based-on-a-qualitative>.
7. Davurova Go'zal Akbarovna, TALABALARNING ILMIY-TADQIQOT FAOLIYATINI TASHKIL ETISHDA O'QITUVCHINING O'RNI DOI: <https://doi.org/10.53885/edinres.2021.59.51.028>
8. J. Saydullayev TALABALARNING ILMIY TADQIQOT ISHLARINI TASHKIL ETISHNI PEDAGOGIK BOSHQARISH // SAI. 2023. №Special Issue 12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/talabalarning-ilmiy-tadqiqot-ishlarini-tashkil-etishni-pedagogik-boshqarish>

